

GESTÃO DE CARREIRAS NAS ORGANIZAÇÕES COMO MÉTODO PARA MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

 DOI: 10.5281/zenodo.13357009

Daniela Ribeiro Teixeira Santos

Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica. Bacharela em Enfermagem; Administração, graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas, Pedagogia e graduanda em Licenciatura Plena em Química. Especialista em Urgência, Emergência e UTI; Gestão em Saúde; Saúde da Família; Gestão Pública; e Docência em Biologia. E-mail: danirybeiro@hotmail.com

RESUMO

Em meio a constantes transformações que o mundo globalizado se encontra, se faz necessário que as empresas também se adequem a novas mudanças viabilizando modelos de encarreiramento para o profissional inserido na mesma. Este presente trabalho tem como objetivo analisar os métodos utilizados nas organizações, para a manutenção do colaborador dentro da empresa, mediante a sua evolução na carreira. Consoante a isso, este estudo corresponde a uma pesquisa bibliográfica, isto é, elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado em bases de dados, os quais se relacionaram por afinidade com a temática do estudo. Os resultados obtidos foram organizados e evidenciou-se que existem vários modelos de estruturas de carreiras que as empresas podem adotar. Desta forma, conclui-se que a aplicação de gestão de carreiras se faz necessário, pra a progressão do profissional e também para a evolução da empresa, mantendo profissionais de excelência.

Palavras-chave: Gestão de Carreiras. Administração. Organização.

ABSTRACT

Amidst the constant transformations that the globalized world is experiencing, it is necessary for companies to also adapt to new changes, enabling career models for the professional involved. This present work aims to analyze the methods used in organizations to maintain employees within the company, through their career development. Accordingly, this study corresponds to a bibliographical research, that is, drawn up from already published material, consisting mainly of books, periodical articles and currently material available in databases, which are related by affinity with the theme. Of the study. The results obtained were organized and it was evident that there are several models of career structures that companies can adopt. Therefore, it is concluded that the application of career management is necessary, for the progression of the professional and for the evolution of the company, maintaining excellent professionals.

Keywords: Career Management. Administration. Organization.

INTRODUÇÃO

Gerenciar a carreira tem sido um grande desafio, afinal conciliar a vida profissional com a estabilização financeira tem sido muito difícil. Em virtude as transformações econômicas e sociais a concepção de carreira tem mudado, visto que, muitos priorizam a vida financeira deixando de lado a carreira que se esperava trilhar.

Mediante a busca incessante por estabilidade financeira, muitas empresas não oferecem esta firmeza ao colaborador, logo o resultado será profissional na busca alternativa de outra trajetória. Isso faz com que a empresa perca o empregador para outras instituições, deixando uma lacuna na empresa, a qual poderia ser ocupada pela permanência do mesmo e viabilizando um processo de encarreiramento (FIGUEREDO; CAVAZOTTE, 2023).

As empresas preocupadas com a saídas dos seus funcionários começam a implementar métodos de carreiras dentro das organizações, visualizando a manutenção dos bons profissionais. Taylor em sua teoria fornece subsídios para os fundamentos de Gestão de Carreiras ao estabelecer um sistema de diferenciação entre os cargos. Com o passar dos anos as organizações começaram a delimitar a trajetória profissional, pois de acordo com Dutra (1996, p. 15):

Começa a mudar somente na década de 60, diante do aumento da complexidade técnica das empresas, da expansão dos mercados e de um maior estímulo para as pessoas refletirem sobre seu modo de vida. Como reflexo disso surgem as primeiras preocupações de autores com o assunto, as quais se consolidam somente na segunda metade da década de 70. É somente na década de 80 que surge uma consolidação da prática de Administração de Carreiras nas Empresas (DUTRA, 1996, p. 15).

Desta forma, fica claro que a gestão de carreiras passou por uma evolução histórica, chegando até aos dias atuais com a estrutura de carreiras, entre elas a carreira vertical, carreiras paralelas, simples, em forma de Y e a múltipla.

A gestão eficaz de carreiras é um fator crítico para o sucesso das organizações no ambiente corporativo atual, caracterizado por mudanças rápidas e competição intensa por talentos. A retenção de colaboradores qualificados não apenas reduz os custos associados à rotatividade, mas também garante a continuidade do conhecimento e da experiência dentro da empresa. Diante disso, torna-se essencial entender e analisar os métodos utilizados pelas organizações para promover a

evolução na carreira de seus funcionários e, conseqüentemente, manter esses profissionais dentro da empresa.

Diante do exposto, o problema de pesquisa que orienta este trabalho é: Quais métodos são utilizados na gestão de carreiras para promover a evolução profissional dos colaboradores e garantir a retenção de profissionais qualificados?

Para tentar elucidar essa questão a pesquisa tem como objetivo geral analisar os métodos utilizados nas organizações, para a manutenção do colaborador dentro da empresa, mediante a sua evolução na carreira. Como objetivos específicos tem-se identificar os programas de treinamento e desenvolvimento oferecidos pelas empresas para o crescimento profissional dos colaboradores, e examinar as estratégias e práticas adotadas pelas empresas para reter talentos, incluindo políticas de promoção, mobilidade interna e reconhecimento de desempenho.

Esta pesquisa adota uma abordagem de revisão bibliográfica para analisar os métodos utilizados pelas organizações para a manutenção de colaboradores qualificados, focando na gestão de carreiras e sua influência na evolução profissional dos funcionários. A revisão bibliográfica permite a compreensão aprofundada e abrangente do tema, consolidando o conhecimento existente e identificando lacunas que podem ser exploradas em futuras pesquisas (GIL, 2002).

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: na seção de desenvolvimento, serão discutidos os conceitos fundamentais relacionados à aplicação de gestão de carreiras nas empresas. Essa seção contextualizará o tema analisando práticas de desenvolvimento de carreira, sistemas de avaliação de desempenho e estratégias de retenção de talentos. Em seguida, serão apresentadas as considerações finais, que resumem as conclusões do estudo, os progressos obtidos e os desafios enfrentados, bem como sugestões para futuras pesquisas.

POSTURA DAS EMPRESAS MEDIANTE AS MODIFICAÇÕES

Mediante a um mercado de trabalho competitivo se faz fundamental que as empresas se reorganizem e introduzam métodos e programas sofisticados para se adequar as diversidades financeiras. Como métodos têm-se: Reengenharia, TQC e 5S.

Reengenharia

A reengenharia, também conhecida como reengenharia de processos de negócios (BPR - Business Process Reengineering), é uma abordagem radical para a melhoria dos processos organizacionais. Ela foi popularizada na década de 1990 por Michael Hammer e James Champy através do livro "Reengineering the Corporation". A reengenharia envolve a revisão fundamental e o redesenho radical dos processos de negócios para alcançar melhorias dramáticas em medidas críticas de desempenho, como custo, qualidade, serviço e velocidade (SANCOVSCHI,1999).

Quando fala-se reengenharia, o seu prefixo já demonstra que significa recomeçar algo. E é exatamente assim que acontece, é fundamental que a organização planeje novamente novos seguimentos a serem adotados para melhoras seus resultados.

Conceito desenvolvido por Michael Hammer, ex-professor do MIT, que significa começar de novo, abandonar os procedimentos consagrados e reexaminar o trabalho necessário pra criar os produtos e serviços de uma empresa. Num processo de reengenharia há uma reestruturação radical dos processos empresariais em busca de melhorias em indicadores críticos de desempenho como custos, qualidade, atendimento e velocidade. (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002, p. 215).

A reengenharia é uma abordagem estratégica que visa transformar radicalmente os processos de negócios em uma organização. Em vez de simples melhorias incrementais, essa metodologia propõe uma revisão profunda e uma reformulação completa dos fluxos de trabalho existentes. Essa abordagem adota uma mentalidade de "tabela rasa", o que significa começar do zero, recriando os processos sem ficar preso aos métodos antigos ou procedimentos estabelecidos.

Um dos pilares fundamentais da reengenharia é a utilização intensiva da tecnologia da informação (TI). A TI desempenha um papel crucial ao automatizar e otimizar os novos processos redesenhados. Isso não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também possibilita mudanças significativas na maneira como a organização opera e entrega valor aos clientes (SANCOVSCHI,1999).

Os resultados esperados da reengenharia são dramáticos e substanciais. Em vez de pequenos ajustes que podem trazer melhorias marginais, a reengenharia almeja reduções significativas de custos, diminuição do tempo de ciclo de produção, e melhoria perceptível na qualidade dos produtos ou serviços oferecidos pela

empresa. Além disso, a reengenharia visa aumentar a satisfação do cliente, ajustando os processos de forma a atender melhor às suas expectativas e necessidades.

Controle Qualidade Total – TQC

O TQC, ou Controle da Qualidade Total, é uma abordagem de gestão que visa a melhoria contínua da qualidade em todos os aspectos da organização. Originado no Japão, o TQC enfatiza a importância de envolver todos os funcionários na busca pela qualidade, desde a alta direção até os operários. No TQC a empresa evidencia o resultado final da qualidade do produto. Paranhos Filho (2007, p. 111), faz ressalvas acerca do TQC e propõe os seguintes fatores:

- 1 – Excelência de processos;
- 2 – Cultura de melhoria contínua;
- 3 – Criação de um melhor relacionamento com os clientes e fornecedores;
- 4 – Envolvimento de todos os trabalhadores;
- 5 – Clara orientação para o mercado (PARANHOS FILHO, 2007, p. 111).

O Total Quality Control (TQC), ou Controle da Qualidade Total, é uma abordagem de gestão que enfatiza a melhoria contínua da qualidade em todos os aspectos da organização. Seus princípios fundamentais incluem o foco no cliente, onde a qualidade é direcionada para satisfazer e superar as expectativas dos clientes, promovendo assim a fidelização e a satisfação. Além disso, o TQC enfatiza o envolvimento de todos os funcionários, independentemente do nível hierárquico, no processo de melhoria da qualidade, reconhecendo que todos têm um papel crucial a desempenhar nesse processo (FERTONAI *et al.* 2002).

A abordagem do TQC também preza pela melhoria contínua da qualidade, defendendo que a qualidade não deve ser apenas mantida, mas constantemente aprimorada ao longo do tempo. Isso é alcançado através de uma gestão sistemática da qualidade, utilizando ferramentas e técnicas apropriadas como o Controle Estatístico de Processos (CEP), Círculos de Qualidade, Análise de Causa e Efeito (Diagrama de Ishikawa), Benchmarking e Poka-Yoke (à prova de erros).

As vantagens do TQC são notáveis, incluindo a melhoria contínua da qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela organização, o que conseqüentemente resulta em maior satisfação do cliente e em uma redução significativa de custos e

desperdícios operacionais. Além disso, o TQC promove a competitividade no mercado ao estabelecer padrões de qualidade elevados que podem diferenciar a empresa dos seus concorrentes (FERTONAI *et al.* 2002).

Os 5 S

Esse programa foi criado no Japão com o intuito de eliminar os desperdícios, melhorar o ambiente e aumentar a produtividade. Esse programa tem como alicerce cinco sentidos:

- 1 – *SEIRI* (senso de utilização);
- 2 – *SEITON* (senso de arrumação);
- 3 – *SEISO* (senso de limpeza);
- 4 – *SEIKETSU* (senso de asseio, saúde, padronização);
- 5 – *SHITSUTKE* (senso de autodisciplina, harmonia e educação) (PALUDO, 2010, p. 107).

O 5S é uma metodologia japonesa de gestão da qualidade que tem como objetivo criar e manter um ambiente de trabalho limpo, organizado e eficiente. O nome 5S deriva de cinco palavras japonesas: *Seiri* (Senso de Utilização), *Seiton* (Senso de Organização), *Seiso* (Senso de Limpeza), *Seiketsu* (Senso de Padronização) e *Shitsuke* (Senso de Disciplina) (PALUDO, 2010, p. 107).

Seiri (Senso de Utilização) significa eliminar o desnecessário, mantendo apenas o essencial. *Seiton* (Senso de Organização) está vinculado a organizar os itens de forma que sejam facilmente acessíveis. *Seiso* (Senso de Limpeza) é para manter o ambiente de trabalho limpo e arrumado. *Seiketsu* (Senso de Padronização) é para padronizar as melhores práticas para manter a organização e a limpeza. *Shitsuke* (Senso de Disciplina) destina-se a manter e revisar os padrões estabelecidos, promovendo a disciplina entre os colaboradores (VANTI, 1999).

Os benefícios dos 5S são a melhoria da eficiência e produtividade, redução de desperdícios e custos operacionais, criação de um ambiente de trabalho mais seguro e agradável, e aumento da moral e do engajamento dos funcionários.

DOWNSIZING

Downsizing é uma estratégia organizacional que envolve a redução deliberada do tamanho da força de trabalho de uma empresa. Essa prática pode incluir

demissões, aposentadorias incentivadas, não renovação de contratos temporários e até mesmo a venda de unidades de negócios ou a terceirização de funções. Geralmente, o *downsizing* é adotado como uma medida para reduzir custos operacionais, melhorar a eficiência e se adaptar a mudanças nas condições de mercado (PEIXOTO; BASTOS, 2012).

Significa achatamento ou diminuição, chega às empresas com o objetivo de reduzir a parte burocrática, reestruturar as organizações, a fim de atingir a eficiência de custos. O *downsizing* é aplicado principalmente em organizações que almejam mudanças corporativas, tais como, fusões, riscos de falência, terceirizações, eficiência de recursos humanos, entre outros.

Segundo Santos (1998, p. 5) o efeito drástico do *downsizing* é “a ausência de garantia de emprego e a conseqüente ameaça de desemprego exercem sobre o empregado que afetam tanto seu bem-estar físico como psicológico.”

PRINCÍPIOS DO ENCARREIRAMENTO ORGANIZACIONAL

Muito se fala em gestão de carreiras, entretanto é algo ainda que as empresas levam tempo a colocar em prática. Resende (2002, p. 73) afirma que dentro da empresa “a administração de recursos humanos não evoluiu a ponto de incorporar, na prática, o sistema ou atividade de planejamento de pessoas de modo abrangente, ou de carreira de modo específico.”

Logo, evidencia-se uma escassez das organizações no que diz respeito a carreira dos seus colaboradores, tendo um déficit mediante ao encarreiramento do empregador dentro da instituição.

Estrutura da carreira

Consoante a estrutura de carreira, as empresas adotam métodos e instrumentos para tentar viabilizar uma melhor estrada ao colaborador. Ao conjunto de capacidades aplicadas ao encarreiramento dá-se o nome de Sistema de Administração de Carreiras.

De acordo com as estruturas adotadas são consideradas quatro modelos diferentes: Carreira vertical, Carreira paralela simples, Carreira paralela em formato de Y e a Carreira paralela múltipla.

Carreira Vertical

Este tipo de carreira corresponde ao desenho vertical, também chamado de linear, é o modelo mais utilizado nas empresas é também o modelo mais tradicional. É um modelo rígido e é oriunda da industrialização do início do século XX (SOUZA, 2012).

FIGURA 1 – CARREIRA VERTICAL

Fonte: Souza (2012, p. 81)

Nesse modelo pode-se perceber que o indivíduo cresce de maneira rígida na empresa, sem sair da vertente a qual foi inserido. Dutra (1996, p. 82) faz algumas considerações acerca da carreira vertical:

Dentro da carreira a pessoa não tem opções para outras trajetórias, devendo subordina-se às determinações da empresa.

O topo deste tipo de carreira geralmente é configurado com posições gerenciais, não oferecendo alternativa para as pessoas que preferem fixar-se numa carreira mais teórica.

As estruturas em linha, por estarem muito atreladas a áreas funcionais e possuírem características de pouca flexibilidade, são pouco adequadas a empresas que necessitam de maior mobilidade para realocação de pessoas ou para a reconfiguração de suas estruturas organizacionais (DUTRA, 1996, p. 82).

A carreira vertical é caracterizada pelo movimento ascendente dentro da hierarquia organizacional, geralmente através de promoções formais. À medida que os profissionais avançam nessa trajetória, assumem responsabilidades mais amplas e complexas, exigindo o desenvolvimento contínuo de competências técnicas, liderança e habilidades de gestão. Essa progressão não apenas proporciona oportunidades significativas para o crescimento profissional, mas também está frequentemente associada a recompensas financeiras e não financeiras, como aumentos salariais, benefícios adicionais e reconhecimento formal. Além disso, as promoções verticais tendem a aumentar a autoridade e o prestígio dentro da organização, oferecendo melhores oportunidades econômicas para os profissionais que buscam avançar em suas carreiras dentro de um contexto hierárquico estruturado (LIMA; CARVALHO NETO; TANURE, 2012).

Carreiras paralelas

É um modelo diferente do tradicional, permite que o empregado obtenha outros métodos de alcançar o cargo mais alto da empresa, viabilizando um novo status, um salário mais rentável e desafios mais complexos (SANTOS; JANUÁRIO; MOLIDE, 2022).

As carreiras paralelas comportam três submodelos: Carreira paralela simples, carreira paralela em formato de Y e carreira paralela múltipla.

Carreira Paralela Simples

Este modelo de carreira permite que o colaborador possa se candidatar a áreas de seu interesse, conforme sua qualificação, experiência e oportunidade disponível. Neste modelo há um leque de funções onde o empregado pode se inserir.

A carreira paralela simples refere-se à possibilidade de um profissional desenvolver duas ou mais áreas de especialização ou interesses profissionais simultaneamente, sem necessariamente seguir uma única trajetória vertical dentro de uma organização. Em vez de se concentrar exclusivamente em uma única linha de progressão hierárquica, os profissionais que optam por uma carreira paralela simples exploram diferentes caminhos ou áreas de atuação ao mesmo tempo (SANTOS; JANUÁRIO; MOLIDE, 2022).

FIGURA 2 – CARREIRA PARALELA SIMPLES

Fonte: Souza (2012, p. 83)

Carreira Paralela em formato de Y

A carreira paralela em formato de Y é uma abordagem onde um profissional combina duas áreas distintas de especialização de forma simultânea e estratégica. Neste modelo, o profissional adquire competências e experiência em duas áreas complementares, que eventualmente convergem para criar um conjunto de habilidades único e valorizado. Em vez de seguir uma trajetória tradicional única, a carreira em formato de Y permite explorar e desenvolver competências em áreas

aparentemente divergentes, aproveitando sinergias entre elas para criar novas oportunidades de carreira e inovação (SANTOS; JANUÁRIO; MOLIDE, 2022).

Essa abordagem não só proporciona um maior equilíbrio entre a satisfação pessoal e profissional, como também promove uma maior resiliência e adaptabilidade às mudanças no mercado de trabalho. No entanto, enfrenta desafios como a gestão eficaz do tempo e das prioridades, bem como a necessidade de equilibrar o desenvolvimento profundo em cada uma das áreas escolhidas. A carreira em Y fornece a mesma base para eventuais áreas, chegando em um momento em que o colaborador deve optar por qual vertente deve seguir (SOUZA, 2012).

FIGURA 3 – CARREIRA PARALELA EM FORMATO DE Y

Fonte: Souza (2012, p. 85)

Carreira Paralela Múltipla

É o modelo mais simples, propicia ao colaborador um crescimento, porém a área de intercambio é um pouco menor, podendo desmotivar o colaborador. A carreira

paralela múltipla é uma estratégia em que um profissional desenvolve simultaneamente múltiplas áreas de especialização ou interesses profissionais.

Diferente da carreira em formato de Y, onde duas áreas se complementam e convergem, a carreira paralela múltipla envolve a exploração e o crescimento em diversas direções, muitas vezes sem uma conexão direta entre elas. Isso permite ao profissional explorar seus interesses variados, adquirir habilidades diversas e encontrar oportunidades únicas de desenvolvimento e crescimento pessoal (DUTRA, 1996).

Essa abordagem oferece flexibilidade e autonomia significativas, permitindo que o indivíduo diversifique suas atividades e maximize suas experiências profissionais de maneira não convencional. No entanto, gerenciar várias facetas da carreira simultaneamente pode ser desafiador, exigindo habilidades robustas de organização, gestão do tempo e priorização. A carreira paralela múltipla também pode demandar um compromisso constante com o aprendizado contínuo e a adaptação às mudanças, a fim de se manter competitivo e relevante em múltiplos domínios (DUTRA, 1996).

Esse tipo de carreira pode ser mais bem compreendido na Figura 4 (a seguir), no qual retrata o tipo de caminho que o empregado pode seguir.

FIGURA 4 – CARREIRA PARARELA MÚLTIPLA

Fonte: Dutra (1996, p. 88)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto da gestão de carreiras nas empresas, evidencia-se que a manutenção de profissionais qualificados é essencial para o sucesso organizacional. Primeiramente, é importante destacar a importância de uma abordagem estratégica e proativa por parte das empresas, que não apenas reconhecem o valor de investir no crescimento individual de seus funcionários, mas também implementam políticas e programas para apoiar esse desenvolvimento. A criação de um ambiente propício ao crescimento profissional, com oportunidades claras de progressão e desenvolvimento de competências, é fundamental para atrair e reter talentos qualificados.

Diante disso, as empresas devem continuar aprimorando suas estratégias de gestão de carreiras, alinhando-as não apenas com as necessidades do negócio, mas também com as expectativas e aspirações individuais de seus colaboradores. A criação de um ciclo de feedback contínuo e a avaliação regular das políticas de desenvolvimento de carreiras são essenciais para garantir a eficácia e relevância dessas iniciativas no ambiente dinâmico de hoje.

Mediante a tudo que foi mencionado neste trabalho pode-se concluir que, gestão de carreiras se faz fundamental para os colaboradores para que o mesmo possam vislumbrar algo maior em sua profissão. Cabe a cada organização adotar um modelo de encarecimento para poder mantê-lo em sua empresa.

A temática abordada neste estudo não é comum na literatura, evidenciando a escassez de debate sobre o assunto e confirmando que este um tema inovador na área da administração. Portanto, ressalta-se que estudos sejam realizados, a fim de levantar melhores informações sobre a questão e investigar outros aspectos da gestão de carreiras dentro da empresa.

REFERÊNCIAS

DUTRA J. S. **Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de pessoas**. São Paulo: Atlas, 1996.

FERREIRA, A. A.; REIS, A. C. F.; PEREIRA, M. I. **Gestão empresarial: de Taylor ao nossos dias: evolução e tendências da moderna administração de empresas**. São Paulo: Thompson. 2002.

FERTONAI, F. L. et al.. Gestão da qualidade total: introdução dos conceitos e a sua utilização em um curso para abordar o comportamento individual do aluno/profissional/cidadão. **Eclética Química**, v. 27, n. spe, p. 229–239, 2002.

FIGUEREDO, P. M.; CAVAZOTTE, F. Mulheres e carreiras gerenciais: a construção da identidade de líder em um ambiente corporativo masculino. **Cadernos EBAPE. BR**, v. 21, n. 4, p. e2022–0152, 2023.

Gil, Antônio Carlos, 1946. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

LIMA, G. S.; CARVALHO NETO, A.; TANURE, B. Executivos jovens e seniores no topo da carreira: conflitos e complementaridades. **REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, v. 18, n. 1, p. 63–96, jan. 2012.

PALUDO, A. V. **Administração pública: teorias e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

PARANHOS FILHO, M. **Gestão de produção industrial**. Curitiba: Ibpex, 2007.

PEIXOTO, A. DE L. A.; BASTOS, A. V. B.. Uso e efetividade de práticas de gestão da produção e do trabalho: um survey da indústria brasileira. **REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, v. 18, n. 2, p. 372–399, maio 2012.

RESENDE, E. **Cargos, salários e carreira**. Novos paradigmas conceituais e práticos. São Paulo: Summus, 2002.

SANCOVSCHI, M. Reengenharia de processos e controle interno: uma avaliação comparativa. **Revista de Administração de Empresas**, v. 39, n. 2, p. 64–77, abr. 1999.

SANTOS, J. J. S. DOS; JANUÁRIO, F. M.; MOLIDE, A.. Entropias burocráticas no processo de recrutamento e seleção e sua influência na gestão de carreiras do setor público em Moçambique. **Opinião Pública**, v. 28, n. 2, p. 533–559, maio 2022.

SANTOS, U. W. B. **Programas de downsizing: uma perspectiva das vítimas**. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, 22, 1998, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: ANDAP, 1998.
SOUZA, J. C. L. de. **Gestão de carreiras**. Indaial: Uniasselvi, 2012.

VANTI, N. Ambiente de qualidade em uma biblioteca universitária: aplicação do 5S e de um estilo participativo de administração. **Ciência da Informação**, v. 28, n. 3, p. 333–339, set. 1999.